

ARTE VIZUALE / VIZUAL ARTS

Nicolae Macarenco – artist reprezentativ al graficii satirice

Lucia ADASCALIȚA,
Institutul Patrimoniului Cultura

Personalitate de seamă din domeniul graficii satirice din Republica Moldova, Nicolae Macarenco, de-a lungul carierei sale artistice a zămislit cu multă iscusință și dăruire ilustrații de carte la opere literare semnate de Aureliu Busuioc, Evghenii Kopîlov, Iosif Gherasimov, Alla Grekul, afișe și caricaturi estetic expresive și semantic valoroase. Prodigios, talentat, perseverent și devotat profesiei, protagonistul este unul dintre plasticienii consacrați care, prin vocația și talentul său a marcat o întreagă epocă în arta satirică din republică. Activând cu succes, mai cu seamă în genurile graficii satirico-umoristice, graficianul a zămislit opere care au fost publicate frecvent în importante ediții periodice precum revista de satiră și umor *Chipăruș*, revista *Femeia Moldovei*, ziarul *Tinerimea Moldovei* ș.a.

În studiu sunt evidențiate aspectele tematice ale creației artistului, fiind determinate, sistematizate și oglindite opțiunile plastice ale protagonistului în așa serii de foi grafice precum *Secvențe profesionale* (1961), *La cumpăna anilor* (1961–1963), *Secvențe cotidiene* (1964), *În colhoz* (1964), *La școală* (1964). *De ale științei* (1964), *La locul de lucru* (1964), *La cinematograful* (1964), *În stradă* (1964), *Tineri și tinere* (1961), *Soți și soții* (1961–1971), *Mame și copii* (1961–1972), *Realități internaționale* (1970), *Secvențe sportive* (1972).

În urma examinării operelor pictorului, autoarea acordă atenție sporită problemelor de constituire compozițională a imaginii, particularităților de reprezentare plastică prin formă, linie, ton a caracterelor umane, a stărilor psihologice ale personajelor antropomorfe și celor zoomorfe. Concomitent, demersul analitic, este susținut și prin evidențierea rolului culorii în procesul de amplificare a expresiilor și a mesajelor generate de operele satirice create de către grafician.